

Таблиця 1.
Перелік та збереженість краніологічного матеріалу із Чернігівського Троїцько-Іллінського комплексу 2011 р.

№ п/п	місце знаходження	№ поховання	Датування, ст.	Стать	Збереженість черепа (1-4 бали)	Репрезентативність	Морфологічний вік
1.	Троїцько-Іллінський комплекс (ТІК), розкоп 1	3	XII–XIII	♂	****	Череп. Нижня щелепа (ліва сторона), дві ключиці, 1-5 шийні хребці, 3 грудні хребці, два другі ребра, верхня частина лопатки	30-40
2.	ТІК, розкоп 1, кв. 3; 5.	5	XII–XIII	♂	****	Нижня щелепа, довгі кісточки нижньої та верхньої частини скелета, ребра, ключиця, тазові кістки.	35-45
3.	ТІК, розкоп 1, кв. 1.	A	XII–XIII	♂>♀	**	Лобна кістка	25-35?
4.	ТІК, розкоп 1, кв. 4.	4	XII–XIII	ди-тина	***	Уламки черепа, верхня і нижня щелепи, молочні зуби довгі кісточки, ребра, ключиці, тазові кістки.	15-18 міс
5.	ТІК, розкоп 1, кв. 3.	2	XII–XIII	♂	****	Череп	20-25
6.	ТІК, розкоп 1, кв. 3-4.	1	XII–XIII	підліток	****	Посткраніальний скелет	14-15
7.	ТІК, розкоп 1, кв. 6-3.	6	XII–XIII	♀	****	Посткраніальний скелет без черепа	18-20

Ситий Ю.М.

Старший науковий співробітник
 Чернігівський національний педагогічний університет ім. Т.Г. Шевченка

ЗАБУДОВА ЦЕРКОВНИХ ПОДВІР'ІВ ДАВНЬОРУСЬКОГО ЧЕРНІГОВА

Дослідження котловану майбутнього будинку, розташованого по вул. Кирпоноса, 24, були розпочаті восени 1997 р. і продовжені навесні 1998 р. Розкоп починався біля вулиці Коцюбинського, а закінчувався біля будинку санстанції. Загалом було досліджено близько 2500 м² території Передгороддя¹. Ця площа у XII – середині XIII ст. була щільно забудована: через західну ділянку розкопу проходила древня Любецька вулиця², уздовж якої досліджені залишки близько 80 споруд, що утворювали забудову південної половини міського кварталу Передгороддя XII – середині XIII ст. Вдалося дослідити відрізки двох бокових вулиць, що під прямим кутом дотикалися до Любецької вулиці, та виявити потужний рівчачок від частоколу, який проходив паралельно до Любецької та був тильною огорожею садиб, розташованих уздовж вулиці (іл. 1).

¹ Жаров Г.В., Коваленко В.П., Казаков А.Л. Нові дослідження на Чернігівському передгородді в 1998 – 1999 рр. // Археологічні відкриття в Україні 1998–1999 рр. – К., 1999. – С. 82-84.

² Ситий Ю. До питання про взаємозв'язок водопостачання і зростання території давньоруського Чернігова // Чернігів у середньовічній та ранньомодерній історії Центрально-Східної Європи: Збірник наукових праць, присвячений 1100-літтю першої літописної згадки про Чернігів. – Чернігів, 2007. – С. 199-208.

У межах розкопаної ділянки виявлені 2 цілих, половинка ще 1 натільного хрестика та деталь мідного хороса. Всі вони походять із заповнення споруд та ям, що датуються XII–XIII ст., і відсутні в похованнях цього часу.

Забудова північно-західної частини розкопу може розглядатися як окреме подвір'я. Воно обмежене зі сходу стінками споруд та рівчачком від огорожі, що продовжувався і дотикався до потужної огорожі, що обмежувала садибу з півночі та розділяла дві половини одного міського кварталу. Ця огорожа проходила на захід (паралельно до древньої Любецької вулиці) і, не доходячи до вулиці з напрямком південь–північ, завершувалася біля ями, в якій стояв стовп від воріт садиби. Від другого стовпа воріт починалася огорожа східного боку вулиці та йшла на південь.

Таким чином, визначені три кордони садиби, четверта сторона якої проходила по древній Любецькій вулиці. В середині садиби виявлені поховання №№ 26-38, що утворюють 4 ряди могил в центрі двору та 1 ряд – біля західної огорожі. По краях садиби розміщені житлові та господарські споруди XI–XIII ст., які не пошкоджували поховань.

Вулиця, що обмежує садибу із заходу, має ширину близько 7 м, із заходу відокремлена огорожею, яка відділяє забудову ще однієї садиби від проїжджої частини вулиці. На території цієї садиби досліджені поховання №№ 39-42, розташовані у два ряди.

Траншея водогону, яка пройшла з південного заходу від розкопу (паралельно до його довгої осі), виявила кілька ярусів поховань, одне з яких було перекрите шиферною плитою. Місце виявлення плити знаходиться за кілька метрів на південний захід від західного кута розкопу (приблизно посередині ширини садиби, орієнтованої по осі південь–північ). Така концентрація поховань, синхронних розташованій поряд забудові, вказує на існування дерев'яної церкви. Поховання, виявлені на території двох північних садиб, містять могили, що відносяться до її цвинтаря.

На території цих церковних дворів знайдено 154 фрагменти амфор (1 вінце, 15 фрагментів ручок, 138 фрагментів стінок), що складає 7 відсотків від керамічного матеріалу, взятого до колекції розкопів №№ 5, 6. Фрагменти амфор виявлені у заповненні семи ям та тринадцяти споруд – майже в усіх спорудах двору. В ямах кількість уламків амфор вимірюється 1-2 одиницями, в спорудах – від 1 до 16 одиниць. Слід мати на увазі, що значна кількість споруд двору датується першою половиною XIII ст. та містить у своєму заповненні уламки корчаг, що частково заміняли амфори через їх нестачу. Така кількість амфорного матеріалу на подвір'ях, розташованих поряд із церквою, може пояснюватись потребою у вині під час проведення церковних обрядів. Окремо зазначимо, що на південь від церковного подвір'я знайдена лише половинка хрестика.

Ці дві садиби з похованнями, синхронними забудові, – не єдина ділянка цвинтаря XII–XIII ст. Зокрема у 2009 р. на площі близько 1000 м² за адресою вул. Примакова, 10¹ в розкопі виявлено забудову та рівчачок від потужної огорожі, що відділяв її від кладовища, на якому досліджено 71 могилу. Зафіксовані чисельні випадки перекриття однієї могили іншою, що вказує на активне використання території та тривалий час здійснення поховань. Виявлення ділянки, вільної від забудови, свідчить, що вона була відведена під цвинтар майже одразу після появи забудови та побіжно може датувати виникнення храму – кінцем XI ст.

Можна висловити припущення, що бічні вулиці виникли в місцях розташування старих рівчачків, з яких брали початок струмки, зафіксовані на перехресті сучасних вулиць Коцюбинського та П'ятницької, проспекту Перемоги та П'ятницької. Струмок в біля міської санстанції, можливо, визначив місце побудови колодязя, а існування останнього на шляху до Любеча обумовлювало місце зведення церкви (колодязь є обов'язковим елементом забудови церковної території).

Другий церковний двір досліджувався 1998 р. по вул. Коцюбинського, 81-А². Об'єкт розташований на території древнього Передгороддя, за 300 м від русла р. Стрижень, безпосередньо під її надзаплатною терасою. Загальна площа розкопів становила 1 579 м² Було зафіксовано край тераси р. Стрижень і значне падіння рівня тераси в північному напрямку. Школа мистецтв стоїть на місці, утвореному краєм тераси р. Стрижень і рівчаком, який брав свій початок на території Окольного міста.

В західній частині дослідженої ділянки вдалося виявити русло рівчака, на схилі якого виявлена ділянка вулиці, східний край якої обмежувався огорожею садиби в розкопі 1995 р., а західний – огорожею, розташованою майже по східному краю русла. Дорога займала ділянку малопридатного для забудови схилу рівчака. На захід від огорожі вулиці проходило русло колишнього струмка з двома заглибленими ділянками, що разом займали від 4 до 12 м території, що розширюється в бік річки. Лівий (західний) берег рівчака розташований нижче ділянки забудови, дослідженої в заплаві. Можливо, ділянка лівого берега рівчака є мисом, утвореним в результаті злиття двох струмків: один розпочинався на території Окольного міста, інший фіксувався на пе-

¹ Черненко О.С., Казаков А.Л., Рижий В.В. Дослідження на території Чернігова у 2009 р. // Археологічні дослідження в Україні 2009 р. – К., 2010. – С. 461

² Шекун О. Охоронні дослідження на території Чернігівського Передмістя в 1998 році // НА ІА НАН України № 1998/31. – С. 1-10.

рехресті вулиць П'ятницької та Коцюбинського. Рівчак з таким напрямком в районі розкопу можуть утворити неширокий мис¹ (іл. 2).

Така особливість місцевості обумовлювала відведення ділянки саме під ґрунтовий могильник, а не під забудову. Серед матеріалів з розкопів 1998 р. є лише одна яма з уламками горщика XI ст., 35 могил, кілька промоїн, 8 споруд XII ст. Могильник має природні кордони: східним є русло струмка, південним – дві промоїни (південна з яких нагадує розмитий рівчачок від огорожі). Могильник, таким чином, в межах розкопів 1998 р. займає площу близько 300 м² і, вірогідно, за їхніми межами має продовження в північному і західному напрямках². Всього виявлено 35 поховань, серед яких 3 пошкоджені пізніми перекопами, але без сумніву, існували й інші, знищені перекопами XII–XX ст. Всі поховання здійснено за християнською обрядовістю у випростаному положенні на спині, за включенням одного, орієнтованого головою на південь (поховання № 24). Всі інші поховання орієнтовані головою на захід, з сезонними відхиленнями до 25° в обидва боки. Більшість могил розташовані рядами. В кількох могилах є супроводжуючий матеріал.

Проведемо короткий аналіз наявного матеріалу із заповнення могил. В трьох могилах є уламки кераміки XI ст. Її повна відсутність у культурному шарі на ділянці могильника вказує на закономірність її появи в могилах і на датування поховань XI ст.

Вивчення наборів намистин з поховань трьох ділянок Чернігівського некрополя дозволило Т.П. Вальковій виділити два горизонти поховань з намистою: – X – перша половина XI ст. і кінець XI – початок XII ст.³ Серед поховань по вул. Коцюбинського, 81 є намисто саме другої групи, що вказує на відсутність жіночих поховань X – початку XI ст.

Майже всі виявлені поховання розташовані на західному (лівому) березі струмка, віддалені від його русла. Це пояснюється небажанням родичів померлих ховати небіжчиків у вологому місці. Глибина могил в інших частинах міста значною мірою залежить від традицій, що існували на момент поховання. На відміну від інших ділянок Передгороддя, глибина могил цвинтаря по вул. Коцюбинського, 81, можливо, залежала від рівня ґрунтової води на момент поховання.

В XI ст. з'являється значна кількість поховань, що утворюють ряди. Не можна виключати, що за другу половину XI – початок XII ст. з'являються два горизонти поховань, на що вказують непоодинокі випадки взаємного перекриття могил.

¹ Ситий Ю. До питання про взаємозв'язок водопостачання і зростання території давньоруського Чернігова // Чернігів у середньовічній та ранньомодерній історії Центрально-Східної Європи: Збірник наукових праць, присвячений 1100-літтю першої літописної згадки про Чернігів. – Чернігів, 2007. – С. 206.

² Чадько Ю. Новий давньоруський могильник на Чернігівському Передгородді // Середньовічні старожитності Південної Русі-України. Міжнародна студентська наукова археологічна конференція. – Чернігів, 2002. – С. 106 – 108.

³ Сохацький В.В., Валькова Т.П. Буси чернігівського ґрунтового некрополя // Археологічні старожитності Подесення. Матеріали історико-археологічного семінару, присвяченого 70-річчю від дня народження Г.О. Кузнецова. – Чернігів, 1995. – С. 140-143.

Ділянка цвинтаря була забудована спорудами у XII ст. Для прикладу візьмемо житло № 7, розташоване посеред могильника. Поховання існували до появи і після припинення функціонування житла. Під час встановлення печі мешканці наштотхнулися на поховання № 29, але кістки в могилі вони лише перемістили, не виймаючи з могили. Із заповнення житла походять уламки з горщиків та амфори. Біля печі виявлена лита бронзова лампадка діаметром 8,7 см з трьома вушками для підвішування, одне з яких відламане в процесі використання і замість нього приклепане вушко з дроту. Лампадка у верхній і нижній частинах прикрашена смугами циркульного орнаменту, між якими розташоване вертикальне рифлення. Досліджене житло загинуло в пожежі. За знахідками воно може бути датоване XII ст. Наявність житла в межах існуючого цвинтаря потребує пояснень. На єдине правдоподібне пояснення такого факту може вказувати лампадка, знайдена в його заповненні, – житло належало до забудови церковного двору. В котловані господарської споруди № 8 виявлено уламки від майже цілої, а також рештки від інших великих за розмірами амфор для вина. Амфори використовувалися як тара для перевезення вина, необхідного під час причастя. Поява забудови, скоріше за все, призупинила активне використання цієї ділянки цвинтаря (можливо, могильник дещо змістився в бік у межах церковного двору).

Неможливість побудови споруд ближче до огорожі (саме ця ділянка припадала на русло зволоженого, але вже замутого рівчака), призвела до появи котлованів жител посеред могильника. У той же час господарські будівлі все ж таки відсунулися в бік русла, за межі могил¹. Місце розташування церкви, скоріше за все, знаходиться на підвищеній ділянці мису, утвореного двома рівчачками, на північний захід від розкопів поряд зі стінкою котловану. Саме тут спостерігається найбільша концентрація поховань.

До забудови церковного двору слід також віднести і два давньоруські колодязя, виявлені в руслі рівчака. З побудовою у другій половині XI ст. укріплень Окольного міста, верхів'я рівчака були перерізані ровом і рівчак поступова почав замиватися ґрунтом. Ймовірно, з появою церкви будується і перший колодязь. Для проведення церковних обрядів необхідно мати джерело води. Поява колодязя на церковному подвір'ї освячувала старі традиції поклоніння джерелам і колодязям. Якщо наше припущення про розташування колодязя в межах церковного подвір'я правильне, то межі двору проходили по східному краю струмка – місце виявлення рівчачка від огорожі. Цей рівчачок відмежовував проїжджу частину вулиці з напрямком в бік р. Стрижень.

Вже в XI ст., судячи з кількості могил нижніх горизонтів, будується дерев'яна церква. Навколо неї в XII ст. формується церковне подвір'я і його невід'ємна складова – два колодязі. Нищівна пожежа другої половини XII ст. знищує забудову цієї ділянки Передгороддя, гине не тільки забудова церковного двору, а й сама церква. Саме тому кількість поховань верхнього горизонту цвинтаря невелика. Ймовірно, після погрому загиблі були поховані біля старих могил. Поховання в котловані знищеного вогнем житла, як правило, здійснювались після тотальних погромів міста – це значно спрощувало поховання загиблих. Поява поховання майже на березі замутого рівчака та ще й головою на південь також вказує на екстраординарність ситуації.

Сергєєва М.С.

кандидат історичних наук, старший науковий співробітник
Інститут археології НАН України

ВИРОБИ З КОЛЬОРОВИХ МЕТАЛІВ (МІДЬ, БРОНЗА) З ДІЛЯНКИ ПО вул. ЮРКІВСЬКА, 3 (КИЇВ, ПОДІЛ).

У липні-листопаді 2003 р. дослідженнями Подільської експедиції Інституту археології НАН України за адресою вул. Юрківська, 3, виявлено та вивчено залишки храму XII ст. Досліджувалися також поховання на цвинтарі, який функціонував на цьому самому місці протягом

¹ Коваленко В.П., Ситий Ю.М., Шекун О.В. Охоронні роботи на Передгородді стародавнього Чернігова // Археологічні відкриття в Україні 1998–1999 рр. – К., 1999. – С. 96–97.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Десятої Міжнародної наукової конференції
(30 травня – 1 червня 2012 р.)*

КИЇВ – 2012

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Ліснича Вікторія Миколаївна, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Архієпископ Бориспільський Антоній (Паканич), керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії, перший вікарій Київської митрополії – **співголова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової та видавничої роботи, заслужений працівник культури України – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, заслужений працівник культури України – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук

Бурега Володимир Вікторович, кандидат історичних наук

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук

Преловська Ірина Миколаївна, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник

Прокоп'юк Оксана Борисівна, кандидат історичних наук

Сінкевич Наталія Олександрівна, кандидат історичних наук

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Днепровский Н.В.</i>	К вопросу о первоначальном виде синтрона “Большого пещерного храма на подъездной дороге Эски-Кермена”	7
<i>Бурцев И.Г., Конорев М.Б.</i>	Нательные кресты и иные православные сакралии г. Тулы (по материалам археологических исследований 1996–2011 гг.)	11
<i>Полочанська Т.О., Ситий Ю.М.</i>	Знахідки предметів особистого християнського благочестя та предметів для їх виготовлення на території Чернігова	15
<i>Руденок В.Я., Новик Т.Г., Долженко Ю.В.</i>	Грунтовий давньоруський некрополь Чернігівського Богородичного (Іллінського) монастиря	20
<i>Ситий Ю.М.</i>	Забудова церковних подвір'їв давньоруського Чернігова	22
<i>Сергеева М.С.</i>	Вироби з кольорових металів (мідь, бронза) з ділянки по вул. Юрківська, 3 (Київ, Поділ)	26
<i>Хамайко Н.В., Онопрієнко Н.О.</i>	Натільний хрест з нових розкопок на Київському Подолі	29
<i>Івакін В.Г.</i>	Пізньюсередньовічні могильники київського Подолу за археологічними матеріалами	31
<i>Ткаченко Т.О., Балакін С.А.</i>	Інженерно-геологічні та археологічні дослідження Троїцької надбрамної церкви Києво-Печерської лаври 2011 р.	35
<i>Балакін С.А.</i>	Археологічні дослідження Митрополичого саду Києво-Печерської лаври	38
<i>Зажигалов О.В.</i>	Підсумки фізико-хімічних аналізів археологічних матеріалів з розкопок Успенського собору Києво-Печерської лаври	41
<i>Фінадоріна Д.В.</i>	Археологічна колекція пічної кахлі Києво-Печерської лаври XV–XIX ст.	43

Історичні та джерелознавчі студії середньовічної і ранньомодерної Церкви

<i>Чореф М.М.</i>	Иконография императоров-иконоборцев как средство легитимизации власти	47
<i>Нікітенко М.М.</i>	Обряд освячення храму в герменевтичній концепції Києво-Печерського патерика	52
<i>Гордієнко Д.С.</i>	Успенський собор Києво-Печерського монастиря та становлення влахернської легенди на Русі	56
<i>Блануца А.В.</i>	Документи з історії церкви та церковного землеволодіння в 32 книзі записів Литовської метрики	58
<i>Кондратюк А.Ю.</i>	Стінопис церкви Спаса на Берестові в контексті богослужбової літератури першої половини XVII ст.	64
<i>Сінкевич Н.О.</i>	Профанне у сакральному: відображення світських мотивів у “Патериконі” 1635 р.	66

<i>Ляшук Тина</i>	Образ врага в сочинениях Иоанникия Галятовского: концепт мы – они глазами православного проповедника	68
<i>Рева Л.Г.</i>	Інокентій Гізель – український освітній і церковний діяч	71
<i>Жиленко І.В.</i>	До історії печерської агіографії XVI–XVIII ст.: пізні редакції текстів Феодосієвого циклу	73
<i>Прокоп'юк О.Б.</i>	Дослідження адміністративно-територіального устрою Київської митрополії XVIII ст.: від митрополита Євгенія (Болховітінова) до сьогодні	76
<i>Петренко І.М.</i>	Проведення шлюбного опитування наречених у Православній церкві XVIII ст.	79
<i>Воловик О.В.</i>	Християнський досвід та православні традиції у контексті аномальних явищ природи в Російській державі	82
<i>Чирка Л.Г.</i>	Григорій Сковорода: віра як прояв релігійності	84
<i>Чумаченко О.Ю.</i>	Преосвященний Серафім, митрополит Лакедемонський. Матеріали до біографії	86
<i>Церква в XIX–XX столітті: джерела, історія та історіографія</i>		
<i>Перерва В.С.</i>	Київський митрополит Євгеній (Болховітінов) та православне життя Південної Київщини	89
<i>Czerniecka-Haberko Anna</i>	Unia brzeska w twórczości historycznej Joachima Lelewela	91
<i>Morawiec Norbert</i>	Харисма а историография – charakterystyka problematyki badawczej	93
<i>Матвієнко Г.О.</i>	Викладачі церковної історії Львівського університету у другій половині XIX ст.: їх освітній та науковий рівень	96
<i>Герун В.Б.</i>	І. Наумович та протидія посиленню латинських впливів у Галичині (1870 – початок 1880-х років)	99
<i>Кравченко О.В.</i>	Організація дитячих притулків церковнопарафіяльними опікунствами та православними братствами в Україні (друга половина XIX – початок XX ст.)	102
<i>Ленченко Ф.І.</i>	Роль представників церкви у становленні споживчої кооперації Київської губернії (1868–1917)	105
<i>Яковенко Г.Г.</i>	Педагогічна підготовка домашніх учителів у Харківському єпархіальному жіночому училищі у 2-й половині XIX – на початку XX ст.	107
<i>Сергієнко В.Г.</i>	Видавнича діяльність Чернігівського єпархіального братства святого Михаїла, князя Чернігівського на початку XX ст.	109
<i>Стрикун І.С.</i>	Внесок митрополита Андрея Шептицького у відродження Уніатської церкви у Білорусі	111
<i>Кукса Н.В., Кучеренко М.О.</i>	Повернені імена: суботівський священник Роман Орловський	113
<i>Коротенко В.В.</i>	Священицький рід Білінських	115

<i>Левченко В.В.</i>	Історик церкви Олександр Іванович Покровський: на шляху до наукової реабілітації	118
<i>Синельников С.П.</i>	Источники изучения внеконфессиональной политики Временного правительства в области религиозного образования (март – октябрь 1917 г.)	121
<i>Киридон А.М.</i>	Діяльно-Хрестова Церква в Україні: історіографічний дискурс	123
<i>Димчик Рафал</i>	Православие и русская эмиграция в Китае после большевистской революции (1917)	127
<i>Стародуб А.В.</i>	Діяльність Комітету з перекладу Св. Письма українською мовою при Синоді Єпископів всієї України (1921–1922 роки)	132
<i>Кукурудза А.Р.</i>	Ранній період діяльності Никанора Абрамовича (початок 20-х рр. ХХ ст.)	134
<i>Тригуб О.П.</i>	Розкол РПЦ 1920–30-х років у працях російської еміграції	137
<i>Преловська І.М.</i>	Деякі проблеми джерелознавства історії Української автокефальної православної церкви (1921–1938)	140
<i>Срібна М.А.</i>	Благодійна діяльність Православної церкви в роки Другої світової війни (1939–1945)	144
<i>Бартош А.Є.</i>	Огляд кіно-фотодокументів 1941–1946 рр. присвячених Києво-Печерській лаврі (з фондів ЦДКФФА України ім. Г.С. Пшеничного)	147
<i>Якуніна К.І.</i>	Становище православних громад Волинсько-Рівненської єпархії у 1944–1953 рр.	150
<i>Бондарчук П.М.</i>	Відвідування храмів православними віруючими (кінець 1950-х – перша половина 1960-х років)	153
<i>Молодов О.Б.</i>	Предпосылки украинизации клира Архангельской православной епархии в 1950–1980-е годы	155
<i>Данилець Ю.В.</i>	Мукачівська православна єпархія: минуле та сучасність	158
<i>Чиркова М.Ю.</i>	Релігійні топоніми як місця пам'яті	160
<i>Міма І.В.</i>	Окремі аспекти дії релігійних норм як соціально-регулятивного чинника суспільства	163

Дослідження та збереження пам'яток матеріальної культури релігійного призначення

<i>Сенченко Н.М.</i>	З історії охорони церковних пам'яток в Україні (XVIII – початок ХХ ст.)	166
<i>Крайня О.О.</i>	Рецепції набутоків Печерського Вознесенського монастиря в Києво-Подільській Флорівській обителі	169
<i>Василиненко Д.Э.</i>	Раннесредневековая церковь плана “свободного креста” у родника Крион-Нерон (Адлерский район г. Сочи, Краснодарский край, Россия)	173
<i>Корнієнко В.В., Колодницький Л.Б.</i>	До питання реконструкції первісного вигляду фрески з зображенням хреста під образом Богоматері Оранти в Софії Київській	175

<i>Ігнатенко І.М.</i>	До питання про призначення південного приділу Спаського собору в Чернігові	177
<i>Шкрібітько О.О.</i>	Архітектурно-планувальна забудова Святогірського Свято-Успенського монастиря: кінець XVI–XVII ст.	179
<i>Литвиненко Я.В.</i>	Пещерные иконостасы в свете архивных исследований	181
<i>Литвиненко Я.В.</i>	История создания иконостаса Антониевской церкви в Ближних пещерах Киево-Печерской лавры в свете архивных документов	184
<i>Оляніна С.В.</i>	Малюнки К.-П. Мазера та реальні світлини пам'яток: іконостас Катерининського приділу Михайлівського Золотоверхого собору	187
<i>Питателева Е.В.</i>	Орнаментика Всехсвятской церкви Киево-Печерской лавры как проявление синтеза религии, науки и искусства	190
<i>Лопухина Е.В., Зеленина Я.Э.</i>	Иконография митрополита Евгения (Болховитинова) в памятниках из музейных собраний Украины и России	192
<i>Кучеренко С.В.</i>	Використання християнських джерел в курсі історії української культури	194
<i>Рыжова О.О., Распопина В.А., Изотов А.А., Сорока Е.А.</i>	Результаты комплексных натуральных исследований икон из фондовой коллекции Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника	197
<i>Савицький В.М., Собуцький М.М.</i>	Натільні хрести та підвіски із зображенням хреста XI–XIII ст. у збірці Волинського краєзнавчого музею	201
<i>Сергий Е.С.</i>	Серебряная оправа жертвенника Успенского собора Киево-Печерской лавры XVIII в. (к истории памятника)	205
<i>Фісун В.П.</i>	Донативні дукачі з образами святих в українських народних прикрасах	207
<i>Гутник Ю.С.</i>	Мініатюрні обереги	209

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Рекеди В.М., Свєшнікової Н.Т.

Дизайн, верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Науково-видавничий та інформаційний відділ
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84¹/₈
Ум.-друк. арк. 25. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 9

Ц448 Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Десятої Міжнародної наукової конференції (30 травня – 1 червня 2012 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2012. – 212 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Десятої Міжнародної наукової конференції
(30 травня – 1 червня 2012 р.)*

КИЇВ – 2012

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Десятої Міжнародної наукової конференції
(30 травня – 1 червня 2012 р.)*

КИЇВ – 2012